

جامعة جنوب الوادي
المؤتمر الدولي الأول لفنون الجرافيك وخدمة المجتمع
كلية الفنون الجميلة – قسم الجرافيك

بحث بعنوان
الخطاب الاشهاري وانتاج المعنى في الملصق الدعائي
(الفيلم الامريكي انموذجا)

مقدم من

م. حسن طالب جنزي

م.م. عمار صباح عبدالله

كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة

العراق

الفصل الاول

الاطار المنهجي للبحث

مشكلة البحث: ان الكشف عن بنية الخطاب الاشهاري في الحقل البصري يحتاج الى انزياح من الجانب اللساني المتداول الى الحقل البصري ومعرفة الطريقة التي تبني منها الصورة الاشهارية فالغاية الرئيسية للاشهار كما هو معروف هو البيان او الاظهار (للمنتج) ، وهو وسيلة يحاول المنتج من خلالها أن يسوق منتجه إلى الجمهور أو يؤثر فيهم عبره، وعليه تتلخص مهمة الإشهار في كونه نشاط اتصال جماهيري تتعدد فيه الصياغات والمخرجات والوسائط بهدف الوصول إلى المتلقي بطرق غير مباشرة معتمدا على الجانب المعرفي الذي يخاطب العقل والمنطق والجانب النفسي الذي يخالط العاطفة والإيحاء من خلال المنتج^(١).

يتقصى البحث التساءلات التالية: كيف تعكس الصورة الاشهارية أنماط المعنى وارتباطه بالفكر الابداعي عبر خطاب الملصق الدعائي (البوستر) ومضمونه، كيف تعمل منظومة العلامات ببناء معنى الخطاب، وهل للصورة الاشهارية القدرة على التواصل بين المرسل والمتلقي عبر المرسلات الاشهارية او التسنين، وهل هي قادرة على ان تعيد تشكيل الخطاب عبر الأحاسيس والمعطيات للمتلقي باعتمادها على وسائط متنوعة تعمل على حث المتلقي للوصول الى المعنى . كيف تنجح الوصلات الاشهارية لاعلان البوستر الدعائي للأفلام بايصال المعنى للمتلقي، ماهي الآلية التي تعتمدها هذه الوصلات في صياغة مضامينها وطرق عرضها لاىصال المعنى؟، هذه الاسئلة اعطت للباحث مجالا لتقصي البحث ووضع الحلول اللازمة لها.

اهمية البحث:

يشكل البحث مقارنة الصورة الإشهارية، والكشف عن الطريقة التي تُبنى عبرها الإرساليات المتنوعة التي تفيد الباحث والدارس في المجال البصري وكيفية الوصول الى المعنى عبر دراسة الوصلات الاشهارية. فقد تحددت في كونه يمكن أن يشكل أطلالة معرفية على الاتجاهات السيميائية والمعتمدة في التصاميم الكرافيكية الملصق الدعائي (البوستر).

هدف البحث: يهدف البحث الحالي الى : كشف آلية انتاج المعنى للخطاب الاشهاري في الملصق الدعائي (الأفلام الامريكية انموذجا)

حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بالحدود الاتية : (الحدود الموضوعية: الخطاب الاشهاري وانتاج المعنى في الملصق الدعائي للفيلم ، الحدود المكانية : (السينما الامريكية) ، الحدود الزمانية : يتحدد البحث الحالي بالفترة الزمنية المحصورة بين (٢٠٠٦ - ٢٠١٦ م) .

(١) الإشهار والطفل: دراسة تحليلية للأنماط الاتصالية داخل الأسرة من خلال الومضة الإشهارية وتأثيرها على السلوك الإستهلاكي للطفل ، سطوطاح

سميرة ،رسالة دكتوراه ، كلية الإعلام،جامعة عنابة ، ٢٠١٠، ص ٢١

تحديد المصطلحات :

الاشهار لغة : يُعرّف الإشهار لغةً على أنه إظهار شيءٍ ما أو أمرٍ ما، وإعلانه؛ ليصير معروفاً، فيُقال أشهر زواجه: أي أعلنه وأعلم الناس به، أو أخرجه على الملأ، ويُقال أيضاً أشهر سيفه أي: رفعه، وأخرجه من غمده بهدف القتال أو الردع، أشهر الأمر: اظهره وصيره شهيراً ، اشتهر الأمر اي صار شهيراً (١).

الاشهار اصطلاحاً: يعتبر الاشهار جزء من نشاط متعدد العناصر وهو النشاط الترويجي والدعائي ، وهو عكس البيع الشخصي حيث أنه يمكن تحقيق اتصال على نطاق واسع جداً في وقت محدود للغاية. يحتل الاشهار مكانة متميزة ضمن المزيج الدعائي، بل أن أهميته تصل في بعض الحالات إلى أنه يراه البعض بكونه الكلمة المرادفة للترويج، نظراً للعمق التاريخي لهذا النشاط قياساً بالأنشطة الترويجية الأخرى ضمن المزيج. (٢)

التعريف الاجرائي : هو عملية خطابية اشبه بالاطار يستعمل علامات دالة مركبة لصياغة رسالة ما القصد منها انجاز او اعلان شئ ما وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعاية بمفهوم عام وهو ذا سمة ايدلوجية ثقافية فهو صناعة اعلامية وثقافية معاصرة وهو يندرج ضمن الممارسات الثقافية كالخطاب الادي والفني عبر مكونين لساني لغوي وبصري ايقوني ، تؤسسه البنى السطحية والعميقة لانتاج معنى عبر العلاقات الدلالية .

الملصق (Poster) : وسيلة اتصالية تؤدي هدفاً فكرياً ذو مضامين معينة فضلاً عن الارشاد والتوجيه والاشهار.

الفصل الثاني

الاطار النظري للبحث

المبحث الاول : مفهوم الاشهار

تقوم الشركات بتطوير منهجيتها المعتمدة التي تركز على العملاء من خلال تنفيذ أنواع إستراتيجيات الاشهار منها الوسائط الكرافيكية التي تزيد من مستوى وجودة الصورة الاشهارية. وهذه الآلية تلعب دوراً هاماً في تحليل السلوكيات وخلق الإستراتيجيات التي تعتمد على تفضيلات العملاء الفعلية. ومع تحقيق هذه الفوائد، أصبحت المزيد من الشركات تهتم بشكل أكبر بالجهود التي تبذلها في مجال الاشهار وقد تجاوزت مرحلة "الانتظار والمتابعة" إلى تبني التقنيات بشكل تام. كما يعتبر الخطاب الإشهاري منتجاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، هذا إلى جانب فلسفته الاقتصادية التي تعمل على تطوير الخدمات وتسهيل ترويجها داخل السوق، الأمر الذي جعل منه وسيلة اتصال جماهيرية، وأحد أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وجزء لا يتجزأ من مكونات اقتصاد الدول في معظم المجتمعات المعاصرة، حيث يعمل على تقوية المنشآت الإنتاجية والخدماتية، واستغلال وسائل الاتصال الجماهيرية لنقل الرسائل الإشهارية إلى جمهور المستهلكين المحتملين. (٣)

(١) المنجد في اللغة والاعلام: الطبعة الثالثة والاربعون، دار المشرق (بيروت) ٢٠٠٨، ص ١٠٣

(٢) البكري ، ثامر :الاتصالات التسويقية والترويج ، عمان(دار حامد)، ٢٠٠٨، ص ٥٨

(٣) أبو فاره، يوسف أحمد: "التدقيق التسويقي"، جامعة الخليل، عمان، ٢٠٠١، ٨٨

يدخل الأشهار كنشاط تسويقي ضمن مجموعة أنشطة الاتصالات التسويقية التي تقوم بها المنظمة القائمة بالأشهار عن منتج معين في شكل تقديم معلومات معينة للأطراف الخارجية المؤثرة على اشهار منتجاتها بهدف إخبار وإرشاد واستشارة وإقناع هذه الأطراف بدرجة تؤثر على اتجاهات وأنماط سلوك هذه الأطراف لتنشيط الطلب على منتجات هذه المنظمة في الأجل الطويل. (١) لقد استطاع الخطاب الإشهاري بتركيبته المتميزة والفاعلة من توفير الإيحاءات والإنزياحات بالدرجة التي جعلته منتجا فكريا وحضاريا على حد سواء يتعامل معه الفرد والمجتمع على وفق آلية فكرية تحدد طبيعة المجتمع (٢).

الصورة الاشهارية ونتاج المعنى:

تعتبر اللغة الاداة الفنية في التعبير عن الواقع الفكري والنفسي والوجداني والاجتماعي للاجناس الادبية، ولان السرد الاداة الاولى التي تميز الرواية والقصة عن غيرهما من الاجناس الادبية مؤدياً وظيفة الحكي والقص كونه ينقل أحداثا معينة تبرز خصيصة العقل البشري وتفرد (٣) فتغدو العلاقة بين السرد والمتخيل علاقة تواصلية من خلال احتكام الأول الى قوانين لا يشترط فيها التقيد بزمن ومن ثم انجاز عملية الإيهام التي تحقق التخيل. فهي ليست أداة عادية للنقل والتوصيل والتعبير، بل تعتبر أساس العمل اللساني ودعامته الكبرى فمثلها تتحول المعطيات الموصوفة في الخطاب البصري* (٤) الى نافذة نطل منها الى تحديد انساق المعنى عبر ادوات ومفاهيم واساليب في التحليل والرؤية، فهو يقتضي فعل القراءة البصرية (التلقي) عبر الوسط الذي يتفاعل معه، وفق انظمة وسياقات تخضع لبناء معرفي، ويعد المستوى الدلالي احد اهم مفاهيم المعنى، ويمكن ان ننظر الى المعنى وتجلياته عبر الحدود التي توفرها الصورة الاشهارية. لذي فاننا سنتمكن من تحليلها عبر مستويين، ما يعود الى ادراك الصورة، وما يعود الى انتاج الدلالة بمعنى كيفية حضور المعنى الى الصورة، فالصورة الاشهارية تعد من بين العناصر الأساسية التي تعطي المعنى بعداً شاملاً وتقربه من ذهن السامع أو القارئ بأسرع مما يقربه منه التعبير الجاف المجرد. (٥)

فالدلالات التي يمكن الكشف عنها داخل العلامات البصرية هي دلالات وليدة تسنين من طبيعة ثقافية عبر تفكيك وتحليل هذه الوحدات البصرية لتجعل منه كيانا دالا عبر حالات الدلالة، فالدال، يمثل الصورة الصوتية الحية التي لها علاقة بحواس الإنسان، إذ تتحول الى ذهن صورة ذهنية أو فكرة أو مفهوم، أما المدلول، فهو تصور ذهني، فالدال يفرز مدلولات تتجاوز المعنى الاصطلاحي له، ومن هنا تتولد لدينا مدلولات متعددة لنفس الدال، ويطلق عليها اسم (الدلالات المصاحبة) أو (الدلالات الغائبة). (٦)

وعليه فان المتلقي يحتاج إلى معرفة سابقة لتحديد كل الإحالات التي تمثله الصورة عبر فعل الإدراك الخاص بتحديد شيء ما يوجد خارج الذات المبصرة وهو امر مختلف عن عملية تأويلها وتحديد كامل دلالاتها داخل الصرح الثقافي. فمشاركة المتلقي في فعل التحديد النهائي لبنية الصورة الاشهارية مدعو لا إلى

(١) المتولي، حسن: "مبدأ واستراتيجيات التسويق في منظمات البحوث الإدارية"، المجلة العربية للإدارة، المجلد التاسع، العدد الأول، ١٩٨٥، ص ٢٧

(٢) عبد الواحد كريمة: سيمولوجيا الإتصال في الخطاب الإشهاري البصري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مج ٧، ع ٢٤، ٢٠١٤، ص ٣٧.

(٣) ينظر: سوزان ستيفنسن: السرد والهوية والحداثة، ترجمة عبد الله حسين، الثقافة الأجنبية، العدد (١) لسنة ٢٠٠٩م، دار شؤون الثقافة بغداد/ ص

(٤) للمزيد ينظر: بلاسم محمد: التحليل السيميائي لفن الرسم المبادئ والتطبيقات، اطروحة دكتوراه كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، ١٩٩٩

(٥) جابر احمد عصفور: الصور الفنية في التراث النقدي والأدبي، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٤ ص ٣٥٨

(٦) ف. بالمر: علم الدلالة، ت: مجيد عبد الحليم الماشطة، دط، ١٩٨١، ص ٢٦

الاستجابة فقط بل إلى الخلق و إعادة المعنى ، ففاعليته لا تقل عن فاعلية الفنان ذاته من حيث إعطاء الصورة الاشهارية أبعادها النهائية التي تحدد دورها في العمل الفني وعلاقتها به .^(١)

يمكن أن تعرف العلامة الأيقونية باعتبارها منتجا لعلاقة ثلاثية بين ثلاثة عناصر؛ هي: الدال الأيقوني والنوع والمرجع، ويمكن اعتبار العنصرين الأخيرين يشكلان المدلول الأيقوني. إن المرجع هو المسمى أو المعين، فالمرجع يعني الشيء الخارجي الذي يحيلنا عليه الدليل اللساني، وهو عالم غير لغوي، وهو لا يحدد فقط بالأشياء المادية المحسوسة. ولكن لا نجد قيمتها الدلالية الحقيقية إلا داخل المجتمع اللغوي أما النوع فيتميز عن المرجع، فإذا كان هذا الأخير يحمل محددات فيزيقية، فإن النوع يحمل محددات مفهومية.

إن البحث في دراسة الصورة الاشهارية يعد حالة من حالات التواصل الفعال ، ويظهر بوصفه تقنية التواصل غايتها تسهيل إيصال بعض الأفكار أو العلاقات للمتلقي باعتمادها على وسائط متنوعة تعمل على حث المتلقي للوصول الى المعنى . فبناء على العلاقات التي تجمع الدال بمدلوله، للوصول الى أنواع المعنى تساعد هذه المستويات في تحليل النصوص ومقاربتها. ففي مجال السرد يمكن الحديث عن بنيتين: البنية السطحية والبنية العميقة. فعلى المستوى السطحي ندرس المركب السردي الذي يحدد المتواليات السردية. فإدراك الإنسان لعالمه الخارجي ليس عملية بسيطة تكتفي بالربط بين ذات مدركة وموضوع مدرك ضمن علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسائط. إنها، على العكس من ذلك، فعليه تعد نفس الشروط يمكن مقارنة الفعل البصري بالفعل اللغوي. ذلك أن نفس السيرورة التي تقود إلى بلورة المدلولات التي تحول الأشياء إلى أقسام مدركة من خلال ما هو مشترك بينها، هي ذاتها التي تكمن وراء صياغة الخطاطات التي نستحضرها من أجل إدراك الأشياء وتصنيفها ضمن هذا القسم أو ذاك.^(٢)

المبحث الثاني : الإرسالية الاشهارية في الملصق الدعائي .

تعتبر الدعاية محاولة التأثير في تفكير الناس، وتوجيه تفكيرهم، أو تقوية التفكير، ضمن إطار منسجم مع خطوط محددة مسبقاً، ضمن فترة زمنية محددة عن طريق عرض الحقائق بشكل انتقائي لتشجيع تركيب معين، أو باستخدام الرسائل الاشهارية لإنتاج عاطفية وليس استجابة عقلانية للمعلومات المقدمة ضمن استراتيجية منهجة الهدف منها تحويل المتلقي من مستقبل للمعلومات إلى باحث عن المعلومات ومن ثم إلى صاحب رأي عن طريق التلقي.

وعندما يتسلل الاشهار بشكل ضمنى الى السينما يكتسي في هذه الحالة قوة اقناعية تسخر كل الأبعاد السايكولوجية والفنية والمؤثرات البصرية في سياق دلالي يشد المتلقي له ، عبر ارساليات الاشهار .^(٣) وكثيرا ما يرتبط بناء المعنى للاشهار مع الآليات النفسية للتأثير وتغيير موقف المتلقي تجاه قضية محددة، او موقف أو أجندة (سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ، الخ) في محاولة لتشكيل إجماع على مجموعة قياسية من أنماط الاعتقاد والمضامين. إن بنية الصورة البصرية تتشكل عبر العلاقات المتكونة بين المتعاملات باعتبارها تشكل تنظيما في بنية الصورة الفنية (الحقل الأظهاري التقني) السطح الناقل للصورة الذهنية فعلاقة التواصل (تلقي العمل الفني) هي الخاصية التي تسهم بها العلاقات البنائية للخطاب الاشهاري وهي علاقات عناصر

(١) جدلية الخفاء والتجلي: دراسة بنيوية في الشعر، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين ط٣، بيروت ١٩٨٤ ص ٤٣

(٢) سعيد بنكراد: التمثيل البصري بين الإدراك وإنتاج المعنى، مجلة علامات، (العدد٧)، ١٩٩٧، ص ٨٧

(٣) إبراهيم عمري : حينما تتحول السينما الى واجهة للسلعة عن الاشهار الضمني في السينما الامريكية ، مجلة علامات، المغرب، العدد ٢٨،

الفن واسس التكوين وخصائص هذه العلاقات ، وتعمل هذه الوحدات الفنية على تشكيل نسق من العلاقات التي تؤسس لبناء المعنى .

وعليه فالاشهار يوفر إمكانية التفكير والفهم لعدد كبير من الهواجس المعرفية بسبب كثافته الدلالية وتراثه الرمزي، فهو لا يكتفي بإظهار ما هو مرئي، بل يدخل في ضمن لعبة التوتر الدلالي عبر المستوى التقني بنية المتعاملات (اللون والاضاءة ، الايقاع ، الاثارة،الوحدة والتنوع،الفضاء،المنظور) كذلك عبر منظومات المعنى للعلاقات المفاهيمية وهي صورة مركبة بفعل تراكمية خزين الذاكرة وآليات فعل العلاقة التركيبية التي تعطي التأثير المباشر او غير المباشر في مخاطبة الفكر الانساني ، المستمدة من التجربة والخبرة تشتغل من خلال:-

- **الادراك المعرفي:** لإدراك هو العملية أو القدرة على معرفة وفهم محيطنا عن طريق تفسير وإختيار وتنظيم أنواع مختلفة من المعلومات. جميع الإدراكات تشمل محفزات في النظام العصبي المركزي. هذه المحفزات تنجم عن تحفيز حواسنا مثل المحفزات السمعية، عندما شخصاً يسمع صوتاً أو محفزات الذوق، عندما شخصاً يأكل شيئاً

- **الادراك الدلالي :** وهي مفهوم يأتي من خلال الية معينة (رمز – علامة – اشارة) كما يسهم الرمز من خلال الايحاء او التاويل او المرجع ، فهو يترك على المعاني صور ذهنية تترجم الى معان اخرى .

ان عملية الربط بين الوحدات البصرية تساعد على بناء سياق تركيب وحداتها ، باعتبار ان نظام الرسم نظام اشاري بصري مرئي ، فالعنصر او المفردة تمثل وحدة بناء لا تتحقق اهميتها الا بعد الترابط الكلي وتكوين بنيتها النهائية ، وتشتغل عبر مستويين :-

- **الصورة الذهنية:-** (وهي العمليات الفكرية التي تظهر متوازية مع بناء الصورة الذهنية في دائرة المخيلة ضمن حدود مناهج فكرية في التنامي بفعل جدلية غاية في الترابط والفاعلية بين معطيات التأسيس ، التي تسبق فعل الانجاز (التحقق المادي) ^(١)

- **الخصائص التعبيرية التفاعلية:-** وهي منظومة من العلاقات الترابطية التي تحمل معايير مختلفة،منها العلاقات التراتبية كنسبة الفرد الى الجنس ، وعلاقات دلالية وفقاً لعلاقات التقابل او التضاد (النهار/الليل) علاقة البدء بالعاقبية او النتيجة (تعلم/معرفة) بالاضافة الى علاقة التدرج او التعاقب (مائل للبرودة/قارس)

يعتبر العنوان في الدرس المعاصر المدخل الرئيسي للعمارة النصية، إنه إضاءة بارعة وغامضة، باعتباره سؤالاً إشكالياً يتكفل النص بالإجابة عنه" (٢)، فالعنوان يعلن عن طبيعة النص، ومن ثمّة يعلن عن نوع

(١) الكنانى،محمد جبر جلوب:حدا السانجازفى البنىة الابداعىة بىن العلم والفن،اطروحة دكتوراه،كلىة الفنون الجمىلة،جامعة بغداد،٢٠٠٤ ص ٢٠٠

(٢) جمىل حمداوى: السىمىوطىقا والعنونة،: مجلة عالم الفكر،(مج٢٥)،(٣ع)،بىناىر/مارس،١٩٩٧م،ص ١٠٨

القراءة التي يتطلبها هذا النص، إته البهو الذي ندلف من خلاله إلى النص(١). ودونه لا يمكننا الدخول إلى حجرة النص، لغموضه وتشابكه يظهر في الشكل (١) ملصق دعائي يمثل بيان قوي لمكافحة التدخين، هذا

شكل (٣)

شكل (٢)

شكل (١)

الملصق يستعير بناءه الدلالي من لعبة أتاري الكلاسيكية بونغ. تظهر السجائر باعتبارها واحدة من "المجازيف" محاولة إعادة الكرة للاصطدام بالرنتنين محاولة تقليص عدد القطع واحدة تلو الأخرى في وقت واحد. وبالنهاية تعمل السجارة على تدمير الرنتنين، وهي احالة ذهنية للموت. فالكرة جاءت هنا اشارة على الدخان واصطدامها بالرنتنان دلالة التأثير السلبي للصحة ، (فتحول العلاقات لدلالة المعنى ينجم توليد دلالات جديدة في تكوين نظام للعلامة مغاير، فالسيميائية سعت الى بث العلاقة الجدلية بين الدالة البصرية والمدلول)^(٢)

اما في الشكل (٢) ملصق بعنوان (حرية الكلام) ان حرية التعبير حق شرعي لكل انسان، فاعلم البشر محرومين من هذا الحق بأشكال متنوعة قد تأتي بشكل استعباد او اكتساح اغلبية وربما خوف ديني ، عرقي، طائفي ، سياسي، نفسي يُعدّ العنوان مجرد تسمية لمكتوب يُعرف به، ويحيل إليه، عبر التمثيل الرمزي للميكروفون الواسطة للكلام ونقل الصوت ، بينما جاء رمز القفص بداخله الطير دلالة كبت حرية الكلام والرأي، فالعنوان اصبح نصاً موازياً، ونوعاً من أنواع التعالي النصي، الذي يحدّد مسار المعنى التي يمكن لها أن تبدأ من الرؤية الأولى للملصق حيث أصبح حلقة أساسية ضمن حلقات البناء الاستراتيجي للاشهار فالعنوان حاضر في صورته المكتوبة، ومحيل على الغائب الكامن في الذاكرة النصية والذاكرة القارئة معاً، ويرسم فضاءً في المخيلة لمواجهة النصّ بشكل يختلف عن مواجهة النصوص الأخرى كما يجعلنا نتلقاه بصورة

(١) علي جعفر العلاق: الشعر والتلقي، دراسة نقدية، دار الشروق، ط١، عمان - الاردن ١٩٩٧م ص١٧٣

(٢) علاء جبار زبون العنزلي: المتغاير البنائي وتحولات المعنى في الخزف العراقي المعاصر ،رسالة ماجستير،كلية الفنون الجميلة البصرة،٢٠١٣،ص

شكل (٤)

مغايرة. (فاللوحة لا تقرأ من الدال الاجتماعي وانما تكمن وظيفة الدال بكونه علامة تحول الى الدال الوجودي)^(١)

اما في الشكل (٣) بوستر يعالج قضية اجبار الاطفال على العمل معنون ب (الاطفال لا يستطيعون ايقافه ... لكن انت تستطيع ... ايقاف تشغيل الاطفال) حيث يظهر زر الطوارئ في منتصف المصق جاء رمزا (الفعل الحاسم) لايقاف استعباد الاطفال في حين ظهرت رموز الكفوف دلالة محاولة الاطفال اليائسة لاطلاق الانذار وهو رسالة اشهارية تتضمن حماية الطفل ومراعاة حقوقهم الدستورية باعتبار ان الاطفال لا يستطيعون حماية انفسهم ذلك لقصر وضئالة اجسامهم ليترك الفنان رسالة باهمية دور الراشدين لوضع حل لهذه المشكلة . اما في الشكل (٤) فكرة ذكية استعان بيها الفنان بالتضاد بين اللونين الابيض والاسود تضاد يمثل وحشية المعتدي (مكان موقع اليد) و براءة الضحية (دلالة موقع اليد) ، تضاد يمثل اكتساح الظلم و انحسار المظلوم عبر الاختلافات في العلاقة التبادلية بين الشكلين (اليد والقدمان)

والفضاء هذا التناوب الشكلي واللوني يولد ادراك دلالي تتابعي لسياق المعنى.

الفصل الثالث

اجراءات البحث

مجتمع البحث : شمل مجتمع البحث الملصقات الادعائية للافلام الاجنبية للفترة من عام (٢٠٠٦ – ٢٠١٦) والمحددة بدراسة الخطاب الاشهاري, حيث شمل مجتمع البحث على (٥) بوسترات تم جمعها من مواقع الانترنت .

عينة البحث : بغية تحقيق اهداف البحث اتبع الباحثان الاسلوب القصدي لتحديد عينة البحث من مجمل الاعمال الفنية والممثلة لمجتمع البحث , وقد انتقى الباحثان (٥) بوستر تم اختيارها عشوائيا .

منهج البحث : تماشيا مع أغراض الدراسة الحالية استخدم الباحثان المنهج الوصفي لتحليل محتوى العينة.

(١) بلاسم محمد: التحليل السيميائي لفن الرسم المبادئ والتطبيقات مصدر سابق، ص ١٧٠

تطبيقات البحث

انموذج (١)

العنوان: BASIC INSTINCT غريزة أساسية ٢ التاريخ: ٢٠٠٦

يقدم الفيلم قصة قاتلة متسلسلة مهووسة بقتل الرجال عبر استدراجهم بالغواية الجسدية ومن ثم قتلهم، تتميز هذه المرأة بالذكاء الى جانب المشاكل النفسية التي تتجلى من خلال السيادة والهيمنة في العلاقة مع الضحايا الى جانب ان القاتلة تستخدم احداث هذه الجرائم في اعداد رواية هي كاتبته، القاتلة في سياق الفيلم تخضع لجلسات علاج نفسي من قبل معالج نفسي لا ينفك حتى يصبح جزء من احداث القصة كضحية محتملة.

انطلاقاً من الثيمة الأساسية التي تبنى عليها قصة الفيلم يستخدم البوستر الدعائي جسد المرأة كتكوين أساسي تبنى حوله بقية التراكيب، عبر جلوس المرأة بهذه الكيفية على كرسي مخملي مع سيجارة بدخان ثابت يعكس للمتلقي صورة مباشرة لقوة تلك الشخصية عبر النظرة الفاحصة لها والجلوس بالاتكاء، على الرغم من الانطباع الذي قد تعكسه الجلسة المبتذلة بالسيقان العارية، فعنوان الفيلم يثير في العقل صورة ذهنية تشير إلى

ماهية المرأة، وهذا يعني أنّ الصورة الذهنية لها تشير إلى دلالة الغريزة التي لا تنفك حتى تتغير بمجرد تفحص المتلقي لبقية الأجزاء وما تقدمه من دلالات تفضي لبناء انطباع اخر يقدم الشخصية بالأنثى القوية التي تخفي خلف هذا المظهر الجذاب شخصية أخرى ذات عقلية غير متزنة قد تكون متقلبة متسلطة مجرمة، على وفق ارتباط هذه الشخصية ببقية العناصر المكونة للبوستر الدعائي، الى جانب الرسالة اللغوية التي تتوسط البوستر (كل شيء مثير للاهتمام يبدأ من العقل)، وهذا المستوى الدلالي الذي ارتبطت به تقديم هذه الشخصية كصورة اشهارية بتقديم الاشكال الدلالية في البوستر تدفع الى التفكير الذي يفقد المتلقي للمعرفة الشمولية والدلالة بوصفها مرسلات مستقبلية او دالا ومدلولاً تشكل وعيا داخلياً واتصالياً في تفسير او ادراك الموضوع الذي تنص عليه عملية التحاور في الصورة الاشهارية.

ينتضح في خلفية شخصية المرأة مجموعة من المرايا مع منضدة تحتوي على عدد من العطور والمكياج ربما في إشارة الى ان المكان هو من خصوصيات هذه المرأة، ويلاحظ تصدع هذه المرايا في إشارة مباشرة الى سلوكيه هذه المرأة العدوانية والغير سوي، دلالة ان المرأة انما تعكس ما هو واقعي سايكولوجي، فهي تقدم إشارة لاشعورية الى المتلقي لطبيعة هذه الشخصية ونواياها العدوانية فلا تكتفي الصورة الاشهارية هنا بإثارة انتباه المتلقي بتركيب الاشكال بهذا كيفية انما يعمد الى خلق دلالات تجعل منها رمزا، فالظل والضوء عامل رئيسي في بنية دلالة الاحالة النفسية والبنية العميقة للفيلم، حيث تركز الاضاءة على المرأة ويظهر العتمة والظلال في اطراف البوستر دلالة الغموض والعزلة، ويدلنا على الحالة النفسية للمرأة وما تعانيه من غربة وشد نفسي وقلق ذاتي، وتبث فيه رسالة بشكل آني لتبليغ دلالات يستعصي الوصول اليها عبر التعبير الصوري المباشر او المجرد، لهذا فإنها تؤثر في اللاشعور وتستثير الاحاسيس الغامضة والرغبات الممنوعة، يظهر في المرايا انعكاس لرجل واقف خلف المرأة بمواجهة المرأة على عكس انعكاس شخصية المرأة التي تعطي ظهرها

للمرايا، في إشارة الى تورط هذا الرجال ربما مع هذه المرأة فهو يواجه المرايا المتصدعة في إشارة الى وعيه لفداحة الجرائم ربما وليعطي دلالة على ان الرجل قد يكون بريء او تورط عرضيا في سلسلة الجرائم التي افتعلتها المرأة، فالصدع اشارة الى الحزن المطبق والتشاؤم الشديد الى جانب انه لا يظهر في الصورة الكاملة للبوستر عدا انعكاس صورته في المرأة، بينما شخصية المرأة التي يبدو جليا إصرارها او برود مشاعرهما تجاه تصرفاتها الاجرامية عبر الجلوس والنضرة الباردة الى جانب انها لا تواجه المرايا التي تعكس حقيقة افعالها.

صمم البوستر بتكوين راسي يحوي المرأة الجالسة فضلا عن المرايا في الخلفية مع اختزال لجوانب البوستر بظلال تعطي تركيز اكثر على التكوينات السابق ذكرها، اذ يوحي هذا التصميم للمتلقي الى كل هذا الأمور تحدث في الخفاء فهي للمتلقي كأنما استراق نظر من فتحة الباب، لاستعراض مشهد متكامل لحبكة الصورة الاجرامية التي تثبتتها صورة ليد جثة مستقرة على الارض امام المرأة وبمنظور قريب لعين المتلقي، هذه الرسالة تنقل للمتلقي ترقبا للحدث وفتح لأفاق توقعه للأحداث التالية، والدلالة الصورية لتكوين فضاء البوستر هكذا يمثل خطاب سريع للمتلقي، فالدلالة تثير في العقل صورة ذهنية تكتسب مادتها من خلال اللاوعي الذي يمر به المتلقي، فيكون للصورة الاشهارية المستنتجة من ذلك بان المتلقي اعتمد على قابليته لاستقراء الدلالة بالاستعانة بخبراته التراكمية ومخزونه الذهني لمجموعة من الظواهر والعادات الاجتماعية المضرة.

انموذج (٢)

العنوان: اين تقع الأشياء البرية التاريخ: ٢٠٠٩

يعرض الفلم قصة فانتازية تدمج بين الواقع والخيال من خلال تقديم حياة صبي في التاسعة يواجه صعوبة في التأقلم مع متغيرات أوضاع افراد عائلته الامر الذي يدفعه للهروب خارج المنزل، ينتقل لاحقا عبر البحر الى جزيرة نائية يلتقي فيها بمجموعة من الوحوش الضخمة ظريفة الشكل، ليكون معهم نوع من العلاقة العفوية التي تتصف بالعبث، لتتطور هذه العلاقة الى مشاكل لاحقا تدفع كل من الصبي والوحوش للاقتراق في موقف يفضي الى قناعة تقبل الاختلاف فيما بينهم.

يقدم البوستر فكرة الفلم اعتمادا على توزيع دلالي مناسب نحو بعد خيالي في تشكيل وحدات الصورة الاشهارية، من خلال تكوين بنائي يضع هيئة الوحش التي تغطي ضلعي إطار البوستر بشكل يظهر جزء من جسم الوحش الذي ينحني نحو الصبي ذي الهيئة الضئيلة، تظهر الشخصيتان في منظور قريب لعين المتلقي فيما تنقسم الخلفية الى السماء فضلا عن الأرض الصحراوية وبشكل مموه يغشي تفاصيل هذه الخلفية، يلاحظ ان التكوين بشكل عام يعتمد توظيف الصورة الخيالية السريالية بشكل عام، كما هو

سياق الفلم، تدعو هذه الصورة المشاهد للدخول الى عالم متخيل مفعم بالانفعالات المبدعة، انفعالات فكرية وجمالية ذات دلالات سريالية واضحة في حد ذاتها، طوعت عن طريق الخيال وعالم الحلم المفعم بالبراءة والصدق، الذي يبدو جليا في الهيئات الرئيسية للبوستر (الصبي/ الوحش) الامر الذي يدعو الى الدخول لعالم الحلم والخوض بشيء من اللاواقع، فالصورة الاشهارية هنا تقدم خطاب يعتمد توظيف حاجات المتلقي المتخيلة

الغير معلنة، لتضع المتلقي إزاء وظائف خفية يؤديها الاشهار، ووظائف تعمل على خلق تجربة ثقافية تسهم في إحلال نظام من القيم الجديدة محل المعتاد، لتحياي قيما مثل السعادة، الحرية، المتعة، فضلا عن كونها تؤدي الى وظائف ذات طبيعة سيكولوجية، من خلال ملئه الفراغ العاطفي لمتلقي ذلك الخطاب، من خلال منحه الشعور بالخروج عن المألوف وكسر القيود، وهذا بالتحديد ما تركز عليه الصورة الاشهارية في البوستر.

من خلال وقفة الصبي المائلة على أطراف أصابعه الى جانب ارتداء زي حيوان ما، هناك إشارة واضحة لمحاولته للارتقاء عن الواقع او مواجهته بالاستعاضة بالمتخيل، ارتقاء نحو الخارج عن المألوف او المبهم والمتمثل بالوحش، فهي دعوة لمحاولة تجربة الغير متوقع رغم ان الوحش المبهم قد ينقل صورة الخطر ربما، الا ان هذا الوحش تبدو ملامحه البسيطة الغريبة الناعسة كانعكاس لصورة تلك الروح المهملة، الروح الفطرية الغير منزوية بقانون غير قانون التعبير المفعم بالعبث كما يشير الخطاب اللغوي المصاحب لعنوان الفلم على البوستر الدعائي (اين تقع الأشياء الغريبة/هناك واحد داخل كل شخص فينا) وهو اسناد لغوي يقوي من وظيفة إيصال المعنى الى جانب الخطاب الصوري، لتصبح الصورة الاشهارية هنا بلاغة حقيقية، فبقليل من الجهد تستطيع التعبير عن الرغبات والاحاسيس التي لا يمكن تجسيدها من خلال اللغة اللفظية، استنادا الى مقومات التجربة الحلمية، فتعكس الصورة مختلف الحالات النفسية المكبوتة من خلال لحظة ادراكية واحدة.

انموذج (٣)

عنوان الملصق: آرثر ARTHUR التاريخ: ٢٠١١

يقدم الفلم قصة (ارثر) شخص ثري عبثي غير مسؤول، يعتمد في تدبير حياته على امرين، ثروته الطائلة ومربيته المسؤولة عن تخطيط كل تفاصيل حياته، يقع ارثر في حب فتاة تغير من نمط حياته الى جانب رفض عائلته لهذه الفتاة يقع ارثر في مطب الاعتماد على نفسه في محاولة للتأقلم مع واقعة الجديد.

بشكل واضح يعتمد الخطاب الاشهاري على تقديم صورة تعكس قصة الفلم بشكل مبسط، انطلاقا من توظيف ابرز ثلاث شخصيات تتمحور حولها قصة الفلم، بتركيبية صورية توحى لطبيعة الفلم الاجتماعية، من خلال تقديم الثلاث شخصيات في وسط فضاء البوستر الدعائي و بشكل بسيط يدعو المتلقي للفهم المباشر لمعنى هذه التركيبية، ارثر يجلس القرفصاء بشكل عابث على مقعد احمر فاخر مع ابتسامة عريضة، وتمتد امامه على أرضية البلاط مجموعة مبعثرة من العاب الأطفال، هنا إشارة ايحائية مباشرة الى طبيعة ارثر، فعلى الرغم من انه رجل بالغ الى انه الجلوس وهكذا وضعية يوحي الى انه رجل غير مسؤول وعبثي

فضلا عن انه طيب القلب بابتسامته المشرقة، ان التوظيف المباشر لطبيعة الشخصية في البوستر الدعائي هو كممارسة تأثيرية على المتلقي بالاعتماد على ميدان اجتماعي له علاقة بثقافة جماهيرية لها نظرة نحو الأشخاص الأثرياء ، فهي دعوة لمعرفة نمط عيش يستعصي على الأغلبية الى جانب التأثير المباشر في تحفيز الإحساس

بالفضول والعيش في تجربة موازية لحياة الشخصية الثرية هذه، ومعرفة اسرار هذه الشخصيات التي تكون على الاغلب شخصيات متعجرفة كأشخاص اثرياء، الى جانب الجلسة والابتسامات دعمت هذه الصورة برسالة لغوية تثبت دلالة المعنى فيها، (تعرف على المليونير الوحيد الذي يمكن محبته) فدور النص الى جانب الصورة في الخطاب الاشهاري تتحدد في تثبيت دلالة الصورة على اعتبار ان الصورة متعددة المعاني، وتوظيف النص من شأنه ان يسهم في اختيار المستوى الأفضل للإدراك، الامر الذي يساعد على تأويل المشهد ويوجه المتلقي نحو معنى الذي تهدف اليه صياغة الصورة الاشهارية للبوستر الاعلاني.

خلف شخصية ارثر الجالس تقف مرأتين، على يساره امرأة مسنه بملابس انيقة ونضرة قوية، بهذه الوقفة توحي لنا انها امرأة مسيطرة ، من خلال ان احدى يديها على خصرها والاخرة تحمل قبعة تحاول وضعها على راس ارثر، فهي دلالة ايحائية مكملة لصورة ارثر الغير مسؤول ، فهي تتحكم به من خلال الياسه القبعة، وهي المسيطرة من خلال الوقفة والنضرة القوية الباردة والتخصر بليد، وعلى يمين ارثر امرأة شابة جميلة بملابس مثيرة تجلس على حافة كرسي ارثر وعلى وجهها نضرة لطيفة بوجه جانبي، هنا الدلالة واضحة في هذه المرأة إشارة واضحة لنقيض الدلالة الأولى للمرأة المسنة، فهي هنا تظهر كعنصر دخيل عن طبيعة ارثر وعاداته او إضافة وتجربة جديدة تعمل على صنع المفاجآت، وهذه التركيبية للشخصيات وطريقة تقديم الحبكة الإيحائية الموجه لمخيلة المتلقي عبر تحفيز طاقاته الخيالية من خلال الصورة الإيحائية التي تستهدف عمق اللاوعي لدى المتلقي وبالتالي تحفيز طاقاته التأويلية عبر أيقاظ احساسه واستثارة انفعالاته لإنتاج قيما وتوليد حاجات تتكيف مع الاذواق بما يخدم هذه القيمة ومقدار الاستجابة لها، والتي من المفترض على المستهلك تبني هذه القيم ، فقوة الصورة الاشهارية تتمثل في مدى تأثيريتها، ولاريب ان اقوى اشكال التأثير هي ما ينتمي الى الاقناع اللاوعي الذي يمارس سلطته في غفلة المستهلك مخاطبا مناطق اللاشعور ومختلف الابهامات والرغبات الدفينة مكيفا إياها مع الحاجات الجديدة

انموذج(٤)

العنوان: هل تفضل WOULD YOU RATHER التاريخ: ٢٠١٣

قصة الفلم تتمحور حول تجربة مرعبه لامرأة تدعى (ايرس) لها اخ مريض بمرض عضال، تتعرف ايرس على رجل صاحب مؤسسة خيرية يعرض عليها دفع تكاليف علاج اخيها مقابل مشاركتها في حفل عشاء مع مجموعة من الأشخاص، يتبين لاحقا ان هذا العشاء هو من ضمن لعبة قاتلة اعد لها مسبقا يكون ضحاياها المدعوون من خلال وضعهم امام خيار إيذاء أنفسهم او الاخرين للعيش.

يوظف الملصق الاعلاني شخصية البطلة بتوظيف صورتها بتكوين هرمي يشغل اغلب مساحة فضاء البوستر، في اشاره الى ان الفلم يتمحور حول هذه الشخصية من خلال كبر المساحة التي تشغلها نسبة لبقية العناصر، حيث تجلس شخصية المرأة على مائدة طعام تحتوي على مجموعة من أدوات الطعام الى جانب أشياء أخرى (ساعة منضديه، سكين ملطخ بالدماء، رزمة نقود، وبطاقات رسم عليها رموز) وهي مجموعة من الأشياء التي قد يستغرب وجودها على مائدة طعام، وهذا الاستغراب انما هو ناتج تفسير منطقي لخبره المتلقي لغرابه جمع هذه الأشياء في نفس المكان على

مائدة طعام، وهو توظيف مقصود استخدمته الصورة الاشهارية لعكس تصور المتلقي ومحاكاة خياله لاستثارة تصورات جديدة بهدف إيصال شيء من المعنى بالاعتماد على أثاره تساؤلات في ذهن المتلقي لمجموع العناصر في خضم البناء العام للصورة، فبنائية الصورة تتمثل في بحث المتلقي عن العلاقات التي تعطي للعناصر المتحدة قيمة وضعها في مجموع منتظم، مما يجعل من الممكن ادراك هذه المجموعات في أوضاعها الدالة لإيصال المعنى.

يتميز الجو العام للبوستر بجو هادئ شبه مظلم تتركز فيه الإضاءة على شخصية المرأة والأشياء على المائدة، يلاحظ ان هناك انعكاس لوجه المرأة على المائدة لكن هذا الانعكاس استبدل بصورة جمجمة، كإشارة مباشرة للموت الذي يحدث بالمرأة، تعتلي وجه المرأة نظره مباشرة للمتلقي يعترىها الريبة والترقب تعبيراً عن الرعب، و وجود الساعة امام المرأة مباشرة هو إشارة الى انها في سباق زمني مع الموت، وهو شعور ينتقل لا اراديا للمتلقي عن طريق استجابته عاطفياً لتعبير الخوف في وجه المرأة كدلالات معبرة تبعث بخطاب مؤثر يجذب الانتباه ويثير الاهتمام بتكوين صور ذهنية وبالتالي تحقق التأثير العاطفي والاستجابة من قبل المتلقي، فالعلاقة بين الواقع والصور الذهنية هي حقيقة مادية محسوسة تثير في العقل صوراً ذهنية مشتقة من صور أشياء موجودة في الواقع، ومشاركة المتلقي في تحديد بنية الصورة الاشهارية لا تنحصر في مستوى الاستجابة فقط بل الى الخلق وإعادة تكوين المعنى، ففاعليته تتوضح من حيث إعطاء الصورة الاشهارية ابعادها النهائية التي تحدد دورها في البوستر الدعائي وعلاقتها به.

انموذج (٥)

العنوان: طلب صداقة friend REQUEST التاريخ: ٢٠١٦

فلم رعب يسرد قصة (لورا) فتاة جامعية ذات شعبية واسعة في نطاق حياتها الجامعية، الى جانب نشاطها الاجتماعي الواسع على شبكات التواصل الاجتماعية، تستقبل لورا طلب صداقة من مارينا على (الفيسبوك) وهي فتاة تدرس في نفس الجامعة وحيدة لا تملك أي صداقات، تختلف مارينا مع لورا بسبب تصرفات مارينا الغريبة ورد فعلها تجاه نشر صور حفل لورا على الفيسبوك وعدم دعوتها للحفل، تلغي لورا الصداقة على الفيسبوك لتنتحر مارينا وتبدأ سلسلة قتل أصدقاء لورا في ظروف غامضة مرعبة تجمع بين مواقع التواصل والحياة المعاشة.

وظفت ثيمة الفلم في تقديم الصورة الاشهارية بشكل مباشر، فضاء عام مظلم يحتوي مشهد علوي لفتاة تستلقي على بطنها على فراش وهي تتصفح على جهاز كومبيوتر محمول في مواجهة ستار يظهر ظل لهيئة مظلمة تشغل الجزء العلوي من مساحة البوستر الإعلان مع يدين بمخالب، تعكس الصورة العامة للبوستر الشعور بالترقب من خلال توظيف الإضاءة في الجو العام للصورة، فهناك مصدران للضوء شاشة الكمبيوتر والإضاءة الأقل درجة من خلف الستائر، في إشارة الى مصدر المشكلة التي توحى اليها الصورة الاشهارية هنا، فلجو العام بارد ويقتصر البوسر على ألوان أحادية رمادية مزرقرة تدفع المتلقي للشعور ببرودة الرعب الذي يخيم على المشهد، رعب لا تلاحظه الفتاة فهي تستلقي

بملايس مريحة تتصفح كما يبدو مواقع تواصل ومنخرطة بشكل يحيد انتباهها عن الخطر الحقيقي الذي يخيم على الموقف وهو إحساس بالخطر احس به مسبقا المتلقي اعتمادا على الخطاب التي وظف بالأساس كمنطلق أساسي للصورة الاشهارية لبوستر الفلم، فهناك عدة رسائل تبعث بها الصورة الإشهارية لتستهدف حواس المتلقي وتحفيز عواطفه، فلشعور بالخطر يتبين من خلال صياغة الانارة في تكوين العناصر الصورية ، فالإضاءة بأعلى درجاتها تنبعث من الكمبيوتر في إشارة الى مصدر الخطر يرفقها تلك الهيئة المظلمة التي ينطلق أساسها من خلف الكمبيوتر في ربط ايجائي يثبت مجمل الرسائل الحاملة للمعنى، فلصورة الاشهارية تبنى خطابها بطرائق إبلاغية اقناعية لا تكتفي بالاستثارة فقط بل تعتمد لغة خاصة تستميل المتلقي وتداهم وجدانه، وتوجهه وتؤثر في اللاشعور، فهي صورة لا تمثل لحظة تأمل عقلي بقدر ما تعكس اندفاع حسي نحو تقبل واندماج مع الارسالية للصورة ، الذي يمثل الغاية الأولى والأخيرة في الوصلة او الخطاب الاشهاري للبوستر الدعائي للفلم، والصورة الاشهارية هنا تستهدف تبليغ خاصية الفلم اكثر الفلم ذاته، إحساس بالترقب الرعب الخطر، اذ ان مجهود الإخبار منصب على الصورة الاشهارية للبوستر الدعائي لا على مادة الفلم، ومن ثم يتم التركيز على طريقة وشكل ظهور الموضوعات والشخصيات في متن الفلم.

النتائج والاستنتاجات

النتائج:

- يتحدد انتاج المعنى سيميائيا من تحول الوصلات الاشهارية الى توليد دلالات جديدة عبر السياق التشكيلي لبنية المتعاملات (اللون والاضاءة ، الايقاع ، الاثارة،الوحدة والتنوع،الفضاء،المنظور)التي تشكل البنية الرئيسية في انتاج الخطاب الاشهاري عبر دلالات تراتبية تحرر المتلقي من ارتباطات البنية البسيطة الى البنية العميقة بفعل سيميائية النص البصري وبالتالي انتاج المعنى للمصق .
- تساهم عملية الربط بين الوحدات البصرية في بناء سياق تركيب وحداتها وانتاج المعنى عبر مستويين : خصائص الصورة الذهنية و الخصائص التعبيرية التفاعلية للخطاب الاشهاري للمصق حيث يمثل أنظمة علامات، فإنها تكون بالتالي مادة للبحث السيميائي، غير أن هذه الأنظمة تؤسس وتنتج معنى ذات ابعاد واهداف ومضامين انسانية واجتماعية...الخ
- تحديد الخطاب الاشهاري وانتاج المعنى والكشف عن مخبوءاته يندرج ضمن فعالية العنوان , وهو يفعل فعله في الصورة الاشهارية, بل أنه يُعدّ مفتاحا إجرائيا للدخول إلى عالم الاشهار.
- تركيز نظرية القيمة على المصق الدعائي البوستر و ابراز اهميته في اصال المعنى عبر الخطاب الاشهاري .
- يعد الخطاب الاشهاري نوع من أنواع الاتصال بين المرسل والمتلقي، ويعتمد على خزين من العلامات والشفرات البصرية، ويقوم على العناصر البصرية (المتعاملات) مجتمعة ، حيث تتفاعل هذه المتعاملات مع بعضها البعض لبناء معنى الخطاب البصري

الاستنتاجات :

- تعمل الوصلات الاشهارية في المتلقي وتقتحمه نفسيا وسلوكيا لا يصال المعنى من خلال اشراط عاداته الاقتنائية عبر الوصلات الاشهارية و منظومة العلامات ببناء معنى الخطاب الاشهاري.
- الخطاب الإشهاري في البوستر نصٌّ بصري يعتمد على مبدأ الدلالات المتعدد والمضمون بوصفه منظومة سيميائية موازية للمعنى السياقي لمحتوى او مضمون الفيلم السينمائي وبذلك يصبح المعنى مختبئاً في باطن الصورة الاشهارية .

- الوصلات الاشهارية قادرة على ان تعيد تشكيل الخطاب عبر الأحاسيس والمعطيات للمتلقي باعتمادها على وسائط متنوعة عبر سياقات منظومة المتفاعلات والبنية الدلالية التي تعمل على حث المتلقي للوصول الى المعنى.
- الصورة الاشهارية تعتبر الوعاء الذي يحوي الأفكار التي من خلالها نوصل المعاني التي نهدف إليها على وفق عملية قصدية، بيد أنها مع قدرتها على التوصيل إلا أنها تحاول الحفاظ على قوانينها وأسسها ولذا لا بد من محاولة تجسير العلاقة بين (الصورة البصرية) التي تنمو وتتحوّل بفعل خصائصها الذاتية ببطء و السينما الجنس المتحفز لكل ما هو جديد ونوعي ويمكن أن تفيد منه في طبيعتها البنائية.
- ان دور الخطاب الاشهاري في المص السينمائي تجاوز الدور الوظيفي الدعائي الى ما هو ابعد عبر تاسيس مفاهيم قيمة لمعنى وهدف الصورة تقترن بشكل خفي وسري يتبناها المتلقي.

المصادر والراجع

- ابراهيم عمري : حينما تتحول السينما الى واجهة للسلعة عن الاشهار الضمني في السينما الامريكية ، مجلة علامات،المغرب،العدد ٢٨، ٢٠٠٧
- أبو فاره، يوسف أحمد: التدقيق التسويقي، جامعة الخليل، عمان، ٢٠٠١
- بلاسم محمد: التحليل السيميائي لفن الرسم المبادئ والتطبيقات، اطروحة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، ١٩٩٩
- البكري ، ثامر :الاتصالات التسويقية والترويج ، عمان: دار حامد، ٢٠٠٨
- جميل حمداوي : السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، (مج٢٥)، (٣٤)،يناير/مارس ١٩٩٧م،
- سطوطاح سميرة :الإشهار والطفل – دراسة تحليلية للأنماط الإتصالية داخل الأسرة من خلال الومضة الإشهارية وتأثيرها على السلوك الإستهلاكي للطفل ،رسالة دكتوراه ،كلية الإعلام ،جامعة عنابة ، ٢٠١٠،
- سعيد بنكراد : التمثيل البصري بين الإدراك وإنتاج المعنى،مجلة علامات،(العدد٧)، ١٩٩٧،
- سوزان ستيفنسن: السرد والهوية والحداثة ،ترجمة عبد الله حسين ، الثقافة الأجنبية،(العدد ١) ، دار شؤون الثقافية بغداد، ٢٠٠٩
- عبد الواحد كريمة :سيمولوجيا الإتصال في الخطاب الإشهاري البصري،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، (مج٧)،(٢٤)، ٢٠١٤،
- علي جعفر العلاق :الشعر والتلقي، دراسة نقدية،دار الشروق،(ط١)،عمان ، الاردن، ١٩٩٧م .
- العنزري،علاء جبار زبون: المتغيرات البنائي وتحولات المعنى في الخزف العراقي المعاصر ،رسالة ماجستير،كلية الفنون الجميلة البصرة، ٢٠١٣،
- كمال أبو ديب :جدلية الخفاء والتجلي، دراسة بنيوية في الشعر ، دار العلم للملايين (ط٣)، بيروت ١٩٨٤
- الكناني،محمد جبر جلوب:حداثة الانجاز في البنية الابداعية بين العلم والفن، اطروحة دكتوراه،كلية الفنون الجميلة،جامعة بغداد، ٢٠٠٤
- المتولي، حسن: مبدأ واستراتيجيات التسويق في منظمات البحوث الإدارية، المجلة العربية للإدارة، المجلد التاسع، العدد الأول، ١٩٨٥